

УДК – 331.108.5

**ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА**

ЧАЛМАТОВ АДХАМ САФАРОВИЧ

преподаватель кафедры экономической теории Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация: *Экономической наукой доказано, что современные отношения стали основой новых социально-экономических тенденций и проблем в сфере труда и занятости населения как на уровне отдельно взятой страны, так и на уровне региона и всего мира. В этом плане, отношения в сфере труда являются базовыми, основополагающими в системе экономических отношений общества, что обусловлено ролью труда, как в жизни отдельного человека, так и в жизни человеческого общества в целом.*

Ключевые слова: *Экономика, исследование, законы, рынок, труд, занятость населения, производство, спрос, предложение, доходы.*

Key words: *Economy, research, laws, market, labor, employment, production, demand, supply, income.*

Анализ и интерпретация научной и научно-популярной, а также учебной и энциклопедической литературы показывает, что в разные исторические периоды социально-экономического развития человеческого общества учеными представлены различные концепции и идеи о понятии «рынок труда» и в целом их можно обобщать в следующем содержании:

1. Классическая теория рынка труда была предложена такими учеными, как А. Смит, Д. Риккардо, Ж.С. Милл. Основные концепции классической теории рынка труда определяются следующим образом и в рамках следующих дефиниций:

а) перепроизводство невозможно, потому что предложение создает свой собственный спрос;

б) при покупке продукции, производимую при полной занятости, нельзя иметь небольшой уровень затрат.

в) если уровень государственных расходов недостаточен, быстро задействуются регулятивные рычаги, такие как цены и заработная плата, поэтому сокращение государственных расходов не приводит к сокращению фактического производства, занятости и реальных доходов;

г) конкуренция на рынке труда не связана с вынужденной безработицей и следует отметить, что любой желающий легко найдет работу по ставке, установленной рынком.

д) рыночные рычаги регулирования, такие как колебания процентных ставок и эластичность. Соотношения цены и заработной платы, способны поддерживать полную занятость в экономике, что и они делают полную занятость неизбежной;

е) государственная помощь в управлении экономикой излишне, не нужна и вредна.

2. Марксистская теория «рынка труда» в концепции известного философа Карла Маркса представлен в следующем контексте:

а) рынок труда с разницей между товаром «труд» и физическим капиталом; б) если труд создает стоимость в процессе труда, другие виды ресурсов переносятся только на новую стоимость самого труда;

в) рынок труда, хотя и следует общим правилам рынка, имеет важные особенности, потому что сама рабочая сила как субъективный фактор производства, как товар, может в то же время активно влиять на предложение соотношение спроса.

3. Другая группа ученых представляют неоклассическую концепцию в лице Дж. Перри, М. Фелдстайна, Р. Холла и в рамках данной концепции представлены следующие дефиниции:

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

а) с помощью установления цен на рабочую силу или заработной платы регулируется спрос на рабочую силу и поддерживается предложение и таким образом сохраняется и поддерживается их баланс;

б) установка цены на рабочую силу гибко реагируют на потребности рынка и соответственно увеличиваются или уменьшаются в зависимости от спроса и предложения;

в) безработица никак невозможна при наличии баланса на рынке труда.

г) безработица является добровольным явлением;

е) причина безработицы в том, что рабочие отказываются работать за более низкую заработную плату; е) поиск работы - явление, которое вызывает нестабильность на рынке труда.

ж) влияние профсоюзов, сообществ рабочих и трудящихся на установление правительством минимальных ставок оплаты труда;

е) отсутствие информации о вакансиях и бесплатной рабочей силе свидетельствует о несовершенстве рынка труда.

4. Другая концепция рынка труда, названная «кейнсианской концепцией» относится к теориям ученых Дж. Кейнса, Р. Гордона. Эти ученые и их последователи указывают, что они определяют свои концепции следующим образом:

а) в экономике нет специального механизма, гарантирующего полную занятость;

б) полная занятость более случайна, чем закономерна;

с) невозможно проникнуть на рынок труда так умеренно и

уверенно из-за колебаний процентных ставок и эластичности цен и заработной платы;

г) цена на рабочую силу достаточно постоянна и практически не меняется, особенно в сторону снижения;

д) цены на рабочую силу не регулируют все аспекты рынка труда;

е) регулиющую роль на рынке труда должна играть правительство, которое может уменьшить дисбаланс на рынке труда за счет сокращения или увеличения совокупного спроса.

ё) спрос на рабочую силу регулируется не колебаниями цен на рынке труда, а общим спросом или объемом производства;

з) безработица является обязательной, хотя в некоторых случаях может быть добровольной.

5. Одной из распространенных концепций среди ученых западных стран является монетаристская концепция рынка труда, представителями которой являются такие известные ученые как М. Фридмен, Ф. Кеген, Д. Майзельман, К. Бруннер, А. Мольцер. Основными дефинициями данной концепции являются следующие определения:

а) рыночная экономика в силу внутренних тенденций стремится к стабильности, саморегулированию;

б) если есть дисбаланс, нарушение рыночной экономики, они возникают прежде всего в результате внешнего вмешательства;

в) государственное вмешательство приводит к нарушению нормального процесса экономического развития;

д) количество государственных регулирующих органов должно быть минимальным, за исключением налоговых и бюджетных структур;

е) установление правительством минимальной заработной платы определяется сильной позицией профсоюзов, сообществ рабочих и трудящихся;

ё) отсутствие информации о наличии вакансий и резервных рабочих мест, увеличивают рыночный дисбаланс и являются негативными факторами на рынке труда;

ж) для создания баланса на рынке труда рекомендуется использовать такие рычаги, как учетная ставка центрального банка, сумма резервов, требуемых коммерческими банками на счетах в центральном банке.

6. К наиболее новым направлениям развития концепции рынка труда относится институционалистская концепция, представителями которой являются такие ученые и

исследователи как Т. Веблен, К. Поланьи, Я. Корнаи, Дж. Данлоп, Л. Ульман, которыми представлены следующие определения относительно понятию «рынка труда»:

а) основное внимание уделяется анализу профессиональных и отраслевых различий в структуре персонала и соответствующем уровне заработной платы;

б) дистанцироваться от макроэкономического анализа и попыток объяснить природу рынка динамическими характеристиками отдельных отраслей, профессиональных и демографических групп.

В исследовании отмечается, что рынок труда, будучи важнейшим элементом рыночной экономики и в целом рыночных отношений указывает на то, что закономерности его развития тесно связаны с механизмами рыночного хозяйствования. Проведённые в работе сопоставления и сравнения, существующих в отечественной и международной экономической литературе идей и концепций, а также позиций по определению сущности феномена рынка труда дает нам возможности представить следующее определение понятия «рынок труда». Во всей совокупности понятий, присущих рыночной экономике, основополагающее место принадлежит рынку труда; изучению его содержания и социально-экономической сущности как экономической категории.

Основываясь на многолетних дискуссиях по данной проблеме, предлагается авторское определение, которое можно свести к следующему:

- рынок труда – это особая сфера экономических, социально-трудовых и
- правовых отношений, формирующихся как неотъемлемая часть всей системы
- рыночной экономики, влияющая на функционирование других рынков (товаров и услуг, денег, валюты), где взаимодействие основных элементов – спроса и предложения – обеспечивает занятость населения по сферам и направлениям экономической деятельности и их доходы.

Отмечается, что проблемы рынка труда и в целом трудовых отношений в исторической ретроспективе всегда являлись значимыми вопросами и одним из главных предметов исследования экономической науки.

Весьма значимые теоретические и методологические стороны становления и развития рынка труда, его роли в развитии производственных отношений и эффективности ведения хозяйства в свое время были подробно рассмотрены в трудах классиков экономической науки как А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, К.Маркс, Ф.Энгельс, А. Маршалл, Дж. М. Кейнс. В последующие годы и особенно в условиях расширения экономических и новых политических отношений и в периоды важных интеграционных процессах начиная со второй половины XX значимый вклад был внесен учеными как П. Самуэльсон, Дж.Робинсон, Р. Лукас, М. Фридмен, А. Лаффер, А. Лоренц, Дж. Стиглиц и в последние годы в трудах ученых стран СНГ как В.Л. Иноземцев, Ю. С. Осинев, С.В. Рязанцев, Л. И. Абалкин, М. В. Маргелов, М. А. Чешкова, Т.К. Блохина, Л.Н. Андрукович.

В ходе тщательного исследования понятия рынка труда, мы пришли к следующим заключениям:

Во-первых, почти всегда рынок труда представляется и рассматривается как пространство. Подчеркивается, что рынок труда – это экономическое и географическое пространство – сфера трудоустройства, в которой взаимодействуют покупатели и продавцы специфического товара – рабочая сила. В соответствии с этим рынок труда в качестве пространства представляет определенное место, в котором встречаются покупатели и продавцы рабочей силы.

Во-вторых, рынок труда также можно рассмотреть, как сферу, где работодатели и трудящиеся совместно ведут переговоры в коллективной, а также в индивидуальной формах, относительно заработной платы и условий труда.

В действительности, рынок труда – это сложная социально-экономическая система, которая представляет собой совокупность социально-экономических отношений между

участниками рыночных отношений, которые преследуют свои социально-экономические интересы с целью удовлетворения определенных нужд.

ЛИТЕРАТУРА

1. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23.12.2022 г.
2. Большая экономическая энциклопедия. Составители: Варламова Т.П., Васильева Н.А.,Неганова Л.М. и др. – М., 2007.
3. Былков, В.Г. Рынок труда и развитие занятости населения /В.Г. Былков. - Иркутск: Изд-во БГУ,2017.